

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕХНОГЕННЫМИ И ГЕОХИМИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ.

Фатима Шариповна Назарова

Кафедра медицинской биологии и генетики, Самаркандского
Государственного Медицинского института, Узбекистан.

Аннотация: Концентрация микроэлементов в организме человека регулируется очень тонко. Этот контроль осуществляется определенными белками, гормонами и депонирующими системами (костная ткань, волосы, роговой покров и др.). С другой стороны, взаимоотношение между ионами металлов и связывающими их веществами настолько тесны, что изменения состояния организма может быть результатом как повышенного, так и пониженного по сравнению с нормой содержания ионов металлов. Исследование тканей и жидкостей организма на содержания элементов является поэтому очень важным диагностическим тестом.

В организме человека при весе 70 кг содержится 1050 г Са, 245г К, 105 г Na, 35г Mg, 700 г P, 100г Cl, 3 г Fe, 20 мг Mn. Некоторые из элементов, например Cs, Rb, Sr, Ni относительно не токсичны. Другие же высокотоксичны – Sb, As, Ba, Rb, Hg, Ag и др. На токсичность сильно влияет форма, в которой находится ион металла. Образование жирорастворимых комплексов с органическими лигандами увеличивает токсичность. Классическим примером может быть болезнь Минимата, причиной является трансформация неорганической ртути из сточных вод в метилртуть под действием витамина B12, содержащегося в микроорганизмах, которая затем с водой или с пищей попадает в организм. Изучение индикационной возможности минерального состава эпидермальных образований (волосы и шерсти животных) в зависимости от воздействия различных эндогенных факторов и условий окружающей среды является важной

задачей, потому что эпидермальные образования объективно отражают микроэлементный статус организма.

Ключевые слова: Микроэлемент, токсичность, индикатор, волос, шерсть, техногенные, геохимические, тяжелые металлы, фоновая концентрация, техногенная провинция, металлотioneины, лигандные системы.

При оценке техногенных воздействий на организм можно использовать различные тесты, к числу которых относятся анализ химического состава органов, тканей и выделений, активность некоторых ферментов состояние здоровья. Наиболее широкое применение получили первые две группы тестов используемые при биологическом мониторинге воздействия загрязнения окружающей среды. Для большинства пищевых продуктов, органов и тканей человека установлены предельно допустимые концентрации значительного числа химических элементов, разработаны методы отбора и анализа проб.

Прежде чем судить о сдвигах в химическом составе организма под влиянием внешних воздействий, необходимо тщательное изучение фоновых содержаний химических элементов в условиях конкретных природно-хозяйственных условий региона. Важное значение для биологического мониторинга имеет выбор анализируемого индикаторного или так называемого « критического » органа. Он должен отвечать некоторым общим требованиям, то есть, быть легко доступным, объективно отражать уровень воздействия и обеспеченности организма микроэлементами. Этим требованиям по данным ряда авторов отвечает волос и шерсть. В связи с вышесказанным мы изучили возможность применения указанного теста в природно-хозяйственных условиях региона. При этом перед нами, прежде всего, стояли две задачи: выяснить фоновые концентрации микроэлементов в отсутствии загрязнения и установить, насколько объективно волос и шерсть отражает в изучаемых условиях микроэлементный статус человека.

Цель исследования: Исследование тканей и жидкостей организма на содержание микроэлементов и изучения волоса и шерсти как индикатора загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками.

Материалы и методы исследования: Успешное проведение биогеохимических исследований требует разработки неdestructивных приемов получения объективной информации о минеральном обмене животных и человека, отражающей их физиологическое состояние, влияние факторов окружающей среды и уровня питания. В этом аспекте наиболее перспективными и практически значимыми являются волос и шерсть, легко доступные для анализа и содержащие повышенные концентрации всех химических элементов, присутствующих в организме. Для решения вопроса о пригодности эпидермальных структур как биоиндикаторов, требовалось, в первую очередь, выяснить зависимость поведения более 40 химических элементов, находимых в волосе, от его главных органических компонентов пигментов и белков, разработать новые и модифицировать существующие химико-аналитические методы определения уровней элементов в этих материалах и использовать полученные данные для целей биогеохимического районирования и оценки техногенной нагрузки окружающей среды. В исследованиях для определения фоновых концентраций микроэлементов нами были отобраны образцы волос черной окраски у 16 девочек и 16 мальчиков в возрасте 7-12 лет, обучающихся в сельской школе. Волос детей лучше чем волос взрослого человека отражает микроэлементный статус организма, поскольку в меньшей степени подвергается воздействию различных косметических средств.

Для выявления воздействия выбросов химического комбината на микроэлементный статус желтых сусликов было отловлено 14 животных на территории техногенной провинции и 11 в контрольной зоне.

Метод экстракционного концентрирования наиболее часто совмещается с атомной абсорбцией. Для экстракционного концентрирования в атомной абсорбции используют экстракцию внутрикомплексных соединений.

Селективность атомной абсорбции позволяет широко использовать групповые реагенты, такие как диэтил- и пирролидиндитиокарбамиты, дитизон, оксихинолин и др.

Более широко для экстракционного концентрирования в атомной абсорбции используют пирролидиндитиокарбамат аммония (ПДКА). Этот реагент также взаимодействует многими металлами, причем в растворах он более устойчив, чем ДДК натрия (диэтилдитиокарбамат натрия).

Атомно-абсорбционные определения проводили на приборах «Сатурн» и «Спектр». Прибор «Спектр» модифицировали. Модификация и усовершенствования касались введения импульсного атомизатора «печь-пламя» и соответствующих узлов.

Для анализа раствора использовали атомизатор, представляющий собой графитовый стержень с продольной канавкой, имеющей строго заданные размеры. Регистрировали абсорбционный сигнал с помощью потенциометра КСП-4 или интегратора ИО-2, подключенного по компенсационной схеме к потенциометру. Температуру графитовых стержней измеряли оптическим прибором.

Результаты и их обсуждения: Результаты анализа волос детей из контрольной зоны указывают, что содержание меди в волосе девочек, из зоны, не подвергавшейся воздействию промышленных выбросов, в возрасте 6-10 лет составляет 21, а мальчиков – 24 мг/кг. Интересно отметить, что в женском волосе содержание меди в 11-12 летнем возрасте составляет 15, а в мужском – два с лишним раза больше – 37 мг/кг. В наших исследованиях фоновый уровень меди в волосе мальчиков также был выше, чем у девочек, но различие были не столь значительны. Мы также наблюдали более высокое содержание свинца и марганца в волосе девочек, чем у мальчиков. Различий по уровню мышьяка в волосе детей разного пола мы не обнаружили. По уровню марганца 1,0 мг/кг-для девочек, 1,1 мг/кг – для мальчиков. Данные о концентрации свинца в волосе

детей, проживающих в промышленной зоне, охватывает широкий диапазон колебаний – от 10,7 до 112,3 мг/кг.

Наши результаты соответствуют средним величинам, приводимым для человеческого волоса по вышеперечисленным элементам, составляющим для меди – 19, цинка – 220, марганца – 0,25-5,7, свинца – 3-70, мышьяка – 0,60-3,7 мг/кг.

Содержание микроэлементов в волосе детей из техногенной провинции

Элементы место отбора, пол	Медь	Цинк	Свинец	Марганец	Мышьяк
Техногенная провинция (n=32)	23	190	8,8	1,3	1,2
Девочки(n=16)	22,5±1,2	182±11	9,2±0,4	1,3±0,1	1,3±0,2
Мальчики(n=16)	23,5±1,5	198±8	8,4±0,2	1,3±0,1	1,1±0,1
Фон (n=32)					
Девочки(n=16)	25,0±0,7	232±6	2,3±0,1	1,3±0,1	0,3±0,1
Мальчики(n=16)	29,0±1,0	208±10	2,1±0,1	1,1±0,2	0,3±0,1

Как видно из таблицы 1, уровень меди и цинка в волосе детей 7–12 - летнего возраста в зоне воздействия выбросов химического комбината ниже чем у детей из контрольной зоны. По содержанию этих элементов в волосе наблюдается та же картина, что и в шерсти сельскохозяйственных животных и желтых сусликов, а также сглаживание половых различий по концентрации этих элементов. По содержанию марганца в волосе существенных различий не отмечено. Волос детей из техногенной провинции обогащен свинцом по сравнению с контролем более чем в 3 раза и мышьяком в 4 раза.

Для выявления воздействия выбросов химического комбината на микроэлементный статус желтых сусликов было отловлено 14 животных на

территории техногенной провинции и 11 в контрольной зоне. Результаты определения микроэлементов в органах и тканях сусликов представлены в таблице 2. Как следует из таблицы, содержание меди в органах и тканях животных техногенной провинции существенно ниже фоновых значений. Наибольшее различие (в 2 раза и более) отмечены для головного мозга, шерсти и печени. В прочих органах и тканях эти различия колеблются в пределах 10-38% и не всегда статистически достоверны.

Содержание микроэлементов в органах и тканях жёлтых сусликов								
№	Органы элемент ов	Кость	Головн ой мозг	Шерс ть	Мышц ы	Лёгки е	Почки	Печень
Фон(хозяйство) (n=11)								
1	Медь	0,9±0,3	9,4±2,72	5,3±1,1	1,3±0,2	1,8±0,4	14,8±4,16	6,7±0,68
2	Цинк	24,7±4,1	19,3±2,4	39,6±2,7	12,2±3,2	11,7±2,3	13,6±0,7	16,3±1,23
3	Марганец	1,3±0,2	0,3±0,07	4,8±0,7	0,1±0,03	0,3±0,03	1,7±0,6	3,5±0,3
4	Свинец	1,5±0,4	0,1±0,09	1,3±0,4	0,1±0,1	0,1±0,6	0,2±0,8	0,2±0,06
Техногенная провинция (n=14)								
1	Медь	1,0±0,2	3,7±1,4	2,4±0,4	0,8±0,2	1,5±0,3	10,4±1,2	3,9±0,3
2	Цинк	13,1±2,3	15,6±2,2	26,4±1,2	7,9±1,4	9,6±1,1	9,8±0,7	11,7±1,1
3	Марганец	1,6±0,3	0,3±0,02	5,2±0,6	0,1±0,02	0,2±0,04	1,6±0,7	3,3±0,1
4	Свинец	3,3±0,7	0,2±0,22	6,2±1,1	0,2±0,6	0,1±0,04	0,4±0,8	0,4±0,09

Таким образом, обеднение организма медью под влиянием выбросов фосфатного производства, наблюдается в полной мере на грызунах и не связано с особенностями строения пищеварительного тракта.

Корреляция между содержанием микроэлементов в органах и тканях и в шерсти жёлтых сусликов.								
№	Органы элемент в	Кост ь	Головно й мозг	Мышц ы	Лёгки е	Почк и	Печен ь	Печень
Фон								
1	Медь	0,48	0,73	0,3	0,34	0,37	0,74	6,7±0,68
2	Цинк	0,7	0,63	0,41	0,29	0,35	0,54	16,3±1,2 3
3	Свинец	0,61	0,26	0,36	0,48	0,31	0,29	3,5±0,3
4	Маргане ц	0,35	0,47	0,26	0,3	0,65	0,71	0,2±0,06
Техногенная провинция								
1	Медь	0,3	0,68	0,21	0,27	0,42	0,71	3,9±0,3
2	Цинк	0,72	0,65	0,32	0,22	0,39	0,44	11,7±1,1
3	Свинец	0,59	0,19	0,21	0,37	0,33	0,17	3,3±0,1
4	Маргане ц	0,33	0,31	0,19	0,2	0,61	0,67	0,4±0,09

Интересно, что у сусликов в отличие жвачных и человека почки по содержанию меди богаче печени. Такая картина наблюдается как в условиях физиологической нормы, так и техногенной провинции. Аналогичная ситуация наблюдается и у крыс, у которых содержание меди в почках достигает 22 мг/кг, при 7,6 мг/кг свежей ткани печени. Это явление связывается с повышенной способностью организма крыс к синтезу металлотионеинов. Металлотионеины – это низкомолекулярные белки, не обладающие ферментативной активностью. Содержащие значительное количество сульфгидрильных групп и очень высоким средством к некоторым металлоионам (цинка, кадмия, меди, свинца, ртути, золота и висмута). Как и у жвачных, у сусликов из техногенной биогеохимической провинции существенно понижено содержание в органах и тканях цинка. Наибольшие различия наблюдаются по содержанию этого элемента для кости и шерсти, и менее значительные, но статистически достоверные различия – для печени и почек. Уровень цинка в прочих

исследованиях органах и тканях также обнаруживает тенденцию к понижению, которая однако не достигает первого статистического порога значимости.

Шерсть сусликов как и других видов животных объективно отражает уровень в их организме меди и цинка, о чем свидетельствует высокий коэффициент корреляции между содержанием этих элементов в шерсти и индикаторных органах.

По содержанию марганца заметных различий между животными из техногенной провинции и контролем не установлено, тогда как по уровню свинца эти различия весьма существенны. Особенно заметны они для шерсти, в которой уровень этого элемента превышает контроль почти 5 раз и для кости, печени и почек (в 2 раза). Аналогичное повышение содержание свинца было отмечено в организме крыс, получавших в течении 14 дней по 20мг свинца на килограмм живого веса. Концентрация этого элемента в печени увеличилось в 3,3 раза, в почках 2,5 раз, в головном мозге – в 2 раза, при одновременном снижении уровня меди и цинка в этих органах. Таким образом, на уровень меди и цинка в организме животных из техногенной провинции оказывает влияние, по-видимому, не только соединения серы, но и свинец.

Таким образом, волосяной покров различных животных и человека можно считать индикатором содержания в организме ряда важнейших элементов. Уровни содержания элементов зависят от состояния и возраста человека и животного, так и от химического воздействия различных факторов окружающей среды.

Заключение: На основе представления о взаимодействии между жесткими и мягкими лигандами и металлами-комплексообразователями получены новые данные о координации ионов металлов основными лигандными центрами волоса и шерсти, позволяющие выделить в них три основные группы металлокомплексов: группы эумеланина, феомеланина, и каратина. Содержания меди, марганца, цинка и свинца в волосе и шерсти животных объективно характеризует микроэлементный статус животных. По содержанию меди

наиболее тесная корреляционная связь установлено с печенью и головным мозгом, по цинку – с мышцами и скелетом, по марганцу – с почками и печенью и по свинцу – со скелетом. В этой связи анализ волоса и шерсти животных позволяет оценивать условия их минерального питания и использовать его в комплексе с другими показателями при биогеохимических исследованиях и оценке загрязнения окружающей среды с тяжелыми металлами. Для точности оценки необходимо сопоставлять результаты анализа волоса и шерсти одинаковой окраски, взятой на определенном участке тела у здоровых организмов .

Использованная литература:

1.Васильева Е.А. Клиническая биохимия с.х.животных.// М: Рос-сельхоз издательство, 2014 - 257с.

2.Вебер Ф.Э. Транспорт ионов в пред. желудках жвачных животных.// - Сыктывкар, 2015.- с. 40

3.Вебер А.Э. Обмен минеральных ионов в многокамерном желудке коров при кормлении полнорационными корм смесями// Обмен веществ жвачных животных// - Сыктывкар, 2017- с.40-48.

4.Вебер А.Э. Зависимость транспорта минеральных ионов в тонком кишечнике овец от их соотношения в рационе // Усвоение питательных веществ у жвачных животных- Сыктывкар, 2017-с.61-69.

5.Венедиктов А.М. Микроэлементы для высокопродуктивных коров//Животноводство- 2015-№1.с.77-78.

6.Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. //Рига, 2019,- с.571-575.

7. Назарова Ф,Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминт

5.Венедиктов А.М. Микроэлементы для высокопродуктивных коров//Животноводство- 2015-№1.с.77-78.

6. Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. //Рига, 2019,- с.571-575.
7. Назарова Ф.Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминтов.
8. Назаров Ш.Н., Риш,М.А., Шукуров Д. Использование химического анализа шерсти при крупно- масштабном биогеохимическом районировании и дифференциальном применении микроэлементов в животноводстве.//№7.с.32-34.
9. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение цинка в растительном материале. Изд. «Фан», Ташкент,2009, с.179.
10. Риш. М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некоторых микроэлементов в шерсти каракульских овец различной окраски. //М.2013.№9.с.49-54.
11. Назарова Ф.Ш., Худойбердиева Г., Джуманова Н.Э. Биохимический сравнительный анализ экологического состава фитонематод.
12. Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Использование бентонита азкамарского месторождения для балансировки минерального питания // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – Вып. 2. – № 9. – С. 672-679.
13. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е. Волосно-шерстный покров как индикаторы загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками // Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Вып. 6. – №1.
14. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е., Ташмаматов Б.Н., Ш. О. Коржавов. Экологическая группировка фитонематод. Проблемы биологии и медицины. - 2020. № 6. Том 124. - С. 258-261.
15. Назарова Ф.Ш., Джуманова Н.Е. Биологическая роль микроэлементов и их содержание в эпидермальных образованиях. Экономика и общество. 1-2.(92).2022. стр. 94-103
16. Худайбердиева Г. А., Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Сравнительный

анализ экологического состава фитонематод //Форум молодых ученых. – 2021. – №. 4. – С. 381-385.

17. Dzhumanova N. E., Nazarova F. S. PROBABLE NEGATIVE IMPACT OF GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS ON HUMAN HEALTH //Thematics Journal of Botany. – 2022. – Т. 6. – №. 1.

18. Nazarova F. S., Dzhumanova N. E. HAIR AND WOOL AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MAN-MADE AND GEOCHEMICAL SOURCES //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.

19. Sharipovna N. F. et al. BIOLOGICAL ROLE OF MICROELEMENTS AND THEIR CONTENT IN EPIDERMAL FORMATIONS //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 1675-1687.